

NAVOIY VILOYATINING IQLIM VA GEOGRAFIK SHAROITIDA “AQLLI UYLAR”NI LOYIHASHNING ILMIY ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6190191>

Shakarova Laylo Odilovna

*Samarqand davlat arxitektura-qurilish institutida
"Bino va inshootlar arxitekturasi" fakulteti magistranti,
" Arxitekturaviy loyihalash" kafedrasida*

Annotatsiya: *Navoiy mamlakatimizning iqtisodiy-ijtimoiy salohiyatini yuksaltirishda muhim o`rin tutadigan viloyatlardan biri hisoblanadi. Maqolada Navoiy viloyatining geografik joylashishi, iqlim sharoiti va unda aqlli uylarni loyihalashning ahamiyati haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *Navoiy, aqlli uy, samara, sun`iy intellekt.*

Mustaqillikning ilk davrida — 1992-yilning boshida Navoiy viloyati qayta tashkil etildi. Shundan buyon viloyatning respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma`naviy-ma`rifiy hayotida o`zining munosib o`rniga ega bo`lishi yo`lida ulkan tarixiy ishlar amalga oshirildi.

Bugunga kelib, Navoiy viloyati har tomonlama rivojlangan, obod hududga aylandi. Navoiy viloyati mamlakatimizda hududiy jihatdan eng katta viloyat bo`lib, Qoraqalpog`istondan keyingi ikkinchi o`rinni egallaydi. Uning umumiy hududi 110,99 ming kv. kmni tashkil etadi. Viloyat o`ziga xos tabiiy sharoitiga ko`ra yirik uch qismga bo`linadi: viloyatning shimoli-g`arbiy qismini bag`rida ne-ne sir-sinoatlarni yashirib yotgan Qizilqum cho`li egallagan. Janubi-sharqiy qismida Nurota tog` tizmalariga tegishli Qoratog`, Oqtog` singari tog`lar bo`y cho`zgan bo`lsa, Zarafshon daryosi vohasining o`rta qismida viloyatning dehqonchilik zonasi o`rnashgan. Viloyat shimoldan va shimoli-sharqdan Qozog`iston respublikasi hududi bilan, janubi-sharqdan mamlakatimizning Jizzax, Samarqand, janubdan Qashqadaryo, janubi-g`arbdan esa Buxoro viloyatlari bilan chegaradoshdir.

Navoiy viloyati zaminida shifobaxsh, sho`r va er osti chuchuk suv zahiralari aniqlangan bo`lib, Tomdibuloq, Qaraqota, Chingildi atroflaridan topilgan suvlardan xalq salomatligini mustahkamlash hamda xo`jalik yumushlarida unumli foydalanilmoqda. Viloyatning asosiy suv manbai Zarafshon daryosi hisoblanadi. Hududda dehqonchilik maydonlari Navoiy, O`rtacho`l, Amu, Sumbul, Mayna tarmoqlari hamda Zarafshondan suv oladigan Konimex, Tos, Shovot, Chovli, o`ng va chap qirg`oq, Navkar kanallari orqali suv bilan ta`minlanadi. Shuningdek, Quyimozor, To`dako`l suv omborlarida kuz-qishmavsumida kerakli suv zaxiralari hosil qilinadi. Viloyatda 32 ta yirik suv chiqarish elektr nasos stanciyalari ishlab turibdi.

Viloyatning shimoli va g'arbida ko'chma qum barxanlari, gilli cho'l zonalarida yastanib yotadi. Mazkur kengliklar, ayniqsa, bahor oylarida turfa tabiiy g'iyohlar, o't-o'lanlar, rang-barang o'simliklar bilan bezanadi. Astragal, shuvoq, sho'ra, isiriq, qamish, zarpechak, saksovul, yulg'un va boshqa o'nlab nomdagi cho'l butalari go'yo jonsizdek tuyuladigan bepoyon zaminga beqiyos chiroy baxsh etadi. Viloyatning sanab o'tilgan geografik jihatlaridan kelib chiqib "aqli uy"larni lohiyalashtirish ham boshqa hududlarga nisbatan farqalanadi. Bunda avvalambor sun'iy aql, sun'iy intellekt vositalarini o'zlashtirish lozim. Insoniyat yana bir katta kashfiyot: inson aqlining andozasi sifatidagi «sun'iy intellekt» – «sun'iy aql», «sun'iy idrok» yaratish arafasida turibdi. Vaqti kelib «aqli uy»larni anu shu – "sun'iy intellekt" boshqarishga o'tadi. Shunda bizning bugungi «aqli uy»larimiz «aqli uy» emas, «intellektual uy»larga aylanadi. Va bugun biz o'zimiz bajarayotgan ishlarni, yechayotgan muammolarni uylarning «sun'iy intellekti» yechimini topib, paydo bo'lgan masala, muammoni insonning aralashuvisiz o'zi hal qiladi, deyishmoqda mutaxassislar.

«Intellektual uy»ning isitish va sovutish tizimi datchiklar ko'rsatmasiga qarab, haroratni yo ko'tarib, yo pasaytirib, uydagi havoni mo'tadil bir me'yorda ushlab turadi. Yarim kechasi, hamma uxlayotgan paytda uyning biron joyidan mabodo suv oqib qolsa yoki gaz chiqib ketsa bormi, «sun'iy intellekt» shu quvurga kelayotgan suvni yopib «rezerv»da (zaxirada) bo'lgan boshqa quvurdan yo'naltirib yuboradi, gazni butunlay yopadi va signal beradi. Uy ichidagi havoda kislorodning, toza havoning miqdoriga qarab derazalar kerakli me'yor, miqdor va muddatga ochilib, yopilib turadi. Bu ishlarning barchasi avtomatik tarzda bitta markazdan turib boshqariladi. Barcha dam olayotgan, uxlayotgan yoki toqqa, suv bo'yiga – «weekend»ga (dam olishga) ketgan paytlarida uyga begona shaxs kirib qolsa bormi, «sun'iy intellekt» zudlik bilan kerakli joyga xabar qiladi.

Aqli uy qurilishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:

1. Oshxona va hojatxona bir -birining yonida joylashgan bo'lishi kerak - bu aloqa tartibini osonlashtiradi.
2. Ko'p odamlar odatda yashash xonasida to'planishadi, shuning uchun uning maydoni mos bo'lishi kerak.
3. Ikkinchi qavatga zinapoya ham kerak, shuning uchun unga joy topish kerak.
4. Yashash xonasidan chiqish oila yig'iladigan ovqat xonasiga olib borishi kerak.

Uyingizning hovlisidan tortib, barcha xonalarini qo'lingizdagi mobil telefonda qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, istagan paytingizda ko'rib turishingiz mumkin. Bularning anchasi hozirning o'zida Toshkentning ayrim mahallalaridagi «aqli» yoki hozircha «yarim, chorak aqli» uylarda ishlatilib qulayligi, afzalligiyu samarasini namoyish etmoqda. Endi shu texnologiyalarni Navoiyda ham tashkil etish lozim. Yozda quyoshning jazirama nurlari uyni qizita boshlaganda uyning deraza pardalari avtomatik tarzda tortilib, uyning sovutish tizimi ishga tushadi. «Sun'iy intellekt» ayni bir paytda suv, gaz va elektr energiyasini ham nazorat qilib tejamli sarf qilinishini

ta'minlaydi. Vanna, basseyniga quyilayotgan suvning ham siz istagan kerakli harorati ta'minlanadi. Uyingizdagi muzlatgich qancha oziq-ovqat: sariyogʻ, pishloq, sut-qaymoq yoki boshqa zarur mahsulotlar qolganligini mobil telefoningizga aytib, buyurtma berib ham turadi. Xonalarga yengil shabada berib turuvchi «ventilyatsiya» tizimi istagan xonangizga istagan paytda va siz yaxshi koʻradigan: yalpiz, jiyda, rayhon, togʻ archasi, atirgul yoki boshqa xushboʻy hidlarni taratib turadi. «Sunʼiy intellekt»ni bir qancha rejimda ishlatish mumkin. Uyga mehmon kelganda: «komfort rejimida», yoki «ertalabki, tushki, kechki rejim»da, yana biri: «uyda hech kim yoʻq», bu demak, «ekonom rejim»ga qoʻyib qoʻysangiz bas, qolganining hammasini sunʼiy intellektning oʻzi hal qiladi. Bunday uyga yomon niyatda kelgan "mehmon"ni ham kutilmagan oʻz sovgʻasi qarshi oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Касьянов Г.А. Теория газожидкостных технологий// <http://krkgi.ru/glav/co2tech/extraction.htm>
2. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Том I, кн.1 /Под общей редакцией А.Г.Сергеева.- Л.:ВНИИЖ, 1975- 603 с.
3. Водяник А. Р., Шадрин А. Ю., Синев М. Ю. Сверхкритическая флюидная экстракция природного сырья: мировой опыт и ситуация в России // «Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика». Том 3. № 2. 2008, С.58-69.
4. Кошевой Е.П. Экстракция двуокисью углерода в пищевой технологии / Е.П.Кошевой, Х.Р.Блягоз.- Майкоп, 2000.- 495 с.
5. Кошевой Е.П. Перспективы экстракции двуокисью углерода в совершенствовании пищевой технологии. Докл. Адыг. (Черкес.) Междунар. Акад. Наук / Е.П.Кошевой, Х.Р.Блягоз. - 1998, т.1, №1, с.35-41.
6. Сафаров А.Ф., Гафуров К.Х., Шомуродов Т.Р. Перспективы применения сверхкритической флюидной экстракции в пищевой промышленности Узбекистана - "Кимё ва кимё технологияси" илмий-техникавий журнали. №3, 2013 й. -65-69 б.